

Degradación de petróleo crudo usando plantas de Macuilis (*Tabebuia rosea*)

M. J. Martínez-Montero¹, J. Barajas-Fernández¹, I. Pérez-Hernández², M.E Ojeda-Morales¹, J.G. Alvarez-Ramírez^{1*}

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 1 carretera Cunduacán-Jalpa, Colonia la Esmeralda, Cunduacán, Tabasco, 86690, México.

²Academia de Ingeniería en Agrotecnología, Universidad Politécnica del Golfo de México., Carretera Federal Malpaso-El Bellote km. 17, Ranchería Monte Adentro, 86600 Paraíso, Tabasco, Mexico.

*gabriel.alvarez@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La contaminación es uno de los problemas más importantes de la actualidad. En Tabasco existen grandes extensiones de suelo contaminado con hidrocarburos del petróleo, esto debido a la actividad petrolera que se lleva a cabo en diversas partes de la entidad. La fitorremediación es una técnica de remediación de suelos segura desde el punto de vista ambiental.

En el presente se evaluó la degradación de hidrocarburos en un suelo contaminado y la sobrevivencia de plantas de Macuilis (*Tabebuia rosea*). Se sembraron semillas de Macuilis (*Tabebuia rosea*). El suelo a utilizado fue un Vertisol no contaminado por hidrocarburos del petróleo. Se establecieron tres tratamientos con contenidos de petróleo crudo de 12.9 °API (T1: 5000, T2: 10000 y T3: 15000 mg kg⁻¹), el testigo fue el suelo sin contaminar. La sobrevivencia de las plantas fue del 90% al finalizar el experimento y el tratamiento T3 presentó un valor de 49% de degradación TPH.

Palabras clave: Fitorremediación, HTP, Suelo contaminado, Germinación.

Abstract

Contamination is one of the most important problems today. In Tabasco there are large areas of soil contaminated with petroleum hydrocarbons, due to the oil activity that takes place in various parts of the entity. Phytoremediation is an environmentally safe soil remediation technique.

*In this paper, the degradation of hydrocarbons in a contaminated soil and the survival of Macuilis plants (*Tabebuia rosea*) were evaluated. Macuilis (*Tabebuia rosea*) seeds were sown. The soil used was a Vertisol not contaminated by petroleum hydrocarbons. Three treatments with crude oil contents of 12.9 °API (T1: 5000, T2: 10000 and T3: 15000 mg kg⁻¹) were established, the control was the uncontaminated soil. The survival of the plants was 90% at the end of the experiment and the T3 treatment presented a value of 49% of TPH degradation.*

Key words: Phytoremediation, HTP, Soil contaminated soil, Germination.

Introducción

La sociedad moderna se caracteriza por la emisión continua de contaminantes al medio ambiente. La contaminación es un problema grave porque atenta contra la vida, por lo cual las investigaciones se centran en buscar métodos para reparar los daños causados por los contaminantes.

El inicio de la actividad petrolera en la década de los cincuenta y su crecimiento acelerado generó un impacto ambiental negativo en las zonas petroleras [1]. En el estado de Tabasco se han presentado contingencias debido a la industria petrolera afectando grandes extensiones en los municipios de Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco y Huimanguillo [2]. El Heraldo de Tabasco (2020)

señaló que en el 2020 se reportaron casos de derrames de hidrocarburos provenientes del campo Samaria, lo cual afectó cultivos y cuerpos de agua. Resaltando los daños en la zona de Cumuapa en el municipio de Cunduacán. En el municipio de Paraíso, en la zona litoral de la comunidad el bellote se presentó un derrame, dicha contingencia afectó la actividad pesquera. La suma de estas contingencias sitúa al estado de Tabasco en el primer lugar con derrames de hidrocarburos y contaminación de suelos.

Los tratamientos fisicoquímicos para restauración de suelos de tienen costos altos y una eficacia limitada. Por lo anterior se han propuesto alternativas de bajo costo y sustentable como la fitorremediación[3,4].

La definición de la fitorremediación es el conjunto de tecnologías que reducen la concentración de contaminantes de suelo a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y microorganismos asociados a ellas. La fitorremediación utiliza las plantas para acumular, degradar u estabilizar contaminantes [5-9]. Las ventajas de la fitorremediación es son procesos *in situ*, de costo bajo comparado con otros métodos pero sobre todo amigable con el ambiente para aplicarse en gran escala. En la literatura se encuentran reportadas diversas especies utilizadas en la fitorremediación.

Algunas plantas, como las hidrófitas, tienen capacidades de limpieza intrínseca, pero su eficiencia varía entre especies. *Mirabilis Jalapa* en concentraciones de hidrocarburos de petróleo 10,000 mgkg⁻¹ obtuvo la degradación de 41.61–63.20 % en 127 días. *Impatiens balsamina* en concentraciones de hidrocarburos de petróleo 5,000–10,000 mgkg⁻¹ obtuvo la degradación de 18.13–65.03 % en 4 meses. *Lolium multiflorum* en concentraciones de hidrocarburos de petróleo 6,000 mgkg⁻¹ obtuvo la degradación de 59 % en 80 días (Alarcón et al., 2008). Algunos ejemplos las especies vegetales que tiene la capacidad de acumular metales pesados como el mercurio, níquel y cobalto [10-16].

Los árboles tienen la capacidad de registrar los fenómenos que ocurren en el medio ambiente porque pueden vivir hasta 4844 años. Los sistemas de transporte de los árboles les permiten asimilar metabolitos y llevarlos hacia el tronco u hojas donde son acumulados o degradados. En México se han investigado sobre el uso de gramíneas y leguminosas en la fitorremediación [17]. En la presente propuesta se propone estudiar plantas de árboles de Macuilis en suelos contaminados y observar su capacidad de degradación de petróleo crudo.

Metodología

Cultivo de plantas y suelo

Las semillas de Macuilis (*Tabebuia rosea*) se sembraron en camas de germinación. Antes de sembrarlas, las semillas se sumergieron en agua durante 12 h antes de la siembra.

El suelo utilizado fue un suelo tipo Vertisol no contaminado por hidrocarburos del petróleo. El suelo se colectó a una profundidad de 20 cm, en la comunidad de Benito Juárez 2da Jalpa de Méndez, Tabasco, México. El suelo se secó al aire bajo sombra y posteriormente se molió utilizando un rodillo de madera para obtener un tamaño uniforme. La siguiente etapa fue el tamizado en una malla de 0.5 cm para homogenizar el tamaño de partícula.

Contaminación del suelo

El petróleo usado fue un crudo pesado de 12.9° API que se obtuvo de un pozo petrolero de Texistepec Veracruz (17° 54" 20.93 N y 94°48" 16.07" O). El diseño experimental utilizado fue completamente al azar, se establecieron cuatro tratamientos con cuatro replicas por tratamiento. Se establecieron tres tratamientos con contenidos de petróleo crudo (T1: 5000, T2: 10000, T3: 15000 ppm), el testigo fue el suelo sin contaminar (T0 = 0 ppm).

Variables evaluadas

Las variables evaluadas fueron: semillas germinadas, altura de las plantas, supervivencia de las plantas y biomasa aérea y radicular con registros cada ocho días.

La determinación de los Hidrocarburos Totales del Petróleo (HTP's)

Los HTP se determinó por el método EPA 3550C, Extracción Soxhlet marcadas en la NMX-AA-134-SCFI-200.

Resultados y discusión

Germinación

En la Figura 1 se muestra el porcentaje de germinación de *Macuilis* (*Tabebuia rosea*) en función del tiempo para los tratamientos. El porcentaje de germinación promedio de *Tabebuia rosea* en el suelo, en todas las concentraciones, no fue significativamente diferente ($P < 0.05$) de la del suelo sin petróleo (T0). El porcentaje germinación no fue significativamente mayor ($P < 0.05$) en el suelo con petróleo (T1 = 86%, T2 = 100%, T3 = 47%) en relación con el tratamiento testigo (100%). Para *Tabebuia rosea* la germinación de semillas inicio a los ocho días después del inicio del experimento, el suelo con petróleo tenía una cantidad significativamente mayor de semillas germinadas. El tratamiento (T1) obtuvo en el primer registro al inicio del experimento el 17% de germinación, seguido del (T3) 7%, el (T2) 10% y el suelo testigo 16%.

Figura 1. Germinación promedio de las plantas de *Macuilis* en función del tiempo a diferentes concentraciones de petróleo crudo.

Los resultados mostraron que la germinación de semillas evaluadas no sufrió ningún efecto negativo debido a la presencia de petróleo crudo pesado en los tratamientos utilizados; al contrario, la presencia de petróleo en el suelo aumentó y aceleró la germinación de las semillas de 40 hasta 100% de germinación [18] señalan que algunas especies vegetales tienen cualidades que incrementan la velocidad de germinación en suelos contaminados con petróleo y se estimula la germinación de ciertas especies. Rivera (2004) señala que el incremento en la germinación está relacionado con la presencia del petróleo y el incremento en la cantidad de agua que entra a las semillas que permiten la germinación en un tiempo menor [19].

La germinación de las semillas *Macuilis* puede deberse a que se utilizaron semillas "frescas" que tienen una capa permeable lo cual permitió que el petróleo entrara dentro de ellas de tal manera que no fue tóxico en la fase de germinación. Otro punto a favor de la germinación, es el tipo de petróleo usado en el estudio (petróleo pesado), con un contenido bajo de fracciones ligeras porque las fracciones ligeras son más tóxicas que las fracciones medias y pesadas [20].

Tasa de crecimiento relativo (TCR)

El análisis de crecimiento de plántulas de las especies arbóreas es una herramienta ampliamente usada en áreas tan diferentes como en el fitomejoramiento, la fisiología y en la ecología de las plantas. El crecimiento de las plantas depende del genotipo, el medio ambiente y sus variaciones. En la Figura 2 se muestra la altura de las plantas de Macuilis (*Tabebuia rosea*) en función del tiempo para los tratamientos. Al final del experimento las especies de *Tabebuia rosea* fueron significativamente más altas en el suelo con petróleo con relación al testigo (T0) ($P < 0.05$). El análisis de Tukey mostro diferencias significativas entre tratamientos de *Tabebuia rosea* ($p < 0.05$). Las semillas de macuilis iniciaron su germinación a los ocho días de su sembrado en el suelo contaminado en el primer registro al inicio del experimento de 26% de germinación. La mayor altura se presentó en el (T2) de 13.5 cm, (T0) de 13.5 cm, (T3) 13.3 cm y la menor con 12.1 cm en (T1).

Figura 2. Altura promedio de las plantas de Macuilis en función del tiempo a diferentes concentraciones de petróleo crudo.

La germinación y desarrollo de las plantas dependen del tipo de petróleo o sus derivados, concentración, tiempo de exposición y sobretodo de la especie vegetal. Adam & Duncan (2002) señalan que el petróleo estimula la germinación de ciertas especies [23]. Las semillas de Macuilis (*Tabebuia rosea*) mostraron un incremento en la germinación en el suelo contaminado con petróleo.

A los 127 días, el efecto de la planta, condición del suelo y tratamiento fue diferencialmente significativo para la mayoría de las variables de crecimiento de las plantas. Pérez- Hernández (2013) señalan una disminución drástica de la altura en plantas de Macuilis a concentraciones de 20000-57000 mgkg⁻¹ de petróleo crudo [20].

Biomasa aérea y de raíz

En la Figura 3 se muestra la biomasa de Macuilis (*Tabebuia rosea*) en función del tiempo para los tratamientos. La acumulación de la biomasa no fue significativamente diferente ($P < 0.05$) en todas las concentraciones de TPH de la del suelo sin petróleo (T0).

La biomasa no mostró diferencias significativas entre los diversos tratamientos con petróleo. El mayor porcentaje de biomasa se presentó en los tratamientos T2, T3, T0 con respecto a T1.

Figura 3. Biomasa seca aérea y de raíz de plantas de Macuilis sembradas en suelo contaminado con petróleo crudo a diferentes concentraciones.

En el estudio de Pérez-Hernández (2013) se presenta disminución de la biomasa debido a las altas concentraciones [20]. En el presente estudio las concentraciones de petróleo en suelo contaminado resultan no ser tóxicas para las plantas Macuilis, pero puede afectar en la fertilidad del suelo y desarrollo de las plantas. Al respecto, ciertas concentraciones de hidrocarburos del petróleo pueden estimular la germinación y el crecimiento de algunas plantas [21].

El efecto del suelo contaminado en el desarrollo de las plantas, así como la germinación dependen del tipo de petróleo, concentración, tiempo de exposición y especialmente de la especie vegetal [20]. Pérez- Hernández (2013) también señalan una disminución drástica en la biomasa en plantas de Macuilis a concentraciones de 20000-57000 mgkg⁻¹ de petróleo crudo [20].

Determinación HTP

En la gráfica 4 se observa el porcentaje de HTP en función de los tratamientos de Macuilis. El mayor porcentaje de degradación de HTP se encontró en T3 de *Tabebuia rosea* (48.97%). Las diferencias con los tratamientos restantes (concentraciones de petróleo en el suelo y especies de plantas) no fueron significativas ($P < 0.05$).

La degradación de HTP para el *Macuilis* (*Tabebuia rosea*) fue de 48.97 y 36.3 % (T3 y T1).

Comparando los resultados con otros estudios, la fitorremediación con pastos es más apropiada que los árboles [22]. El uso de árboles no mejora la degradación de TPH sin embargo presentan tolerancia a los hidrocarburos para sobrevivir con vigor combinado con microorganismos y mezclados con pastos pueden ser una opción viable en la fitorremediación.

Los beneficios ambientales y económicos directos e indirectos al usar árboles en suelos contaminados como son la formación de horizontes orgánicos a favor de la germinación, promover la captura de carbono, hábitat, comida y áreas de refugio para los animales.

Figura 4. Degradación de HTP usando plantas de *Macuilis* sembradas en suelo contaminado con petróleo crudo a diferentes concentraciones.

Trabajo a futuro

Se propone continuar el estudio de las plantas con otras concentraciones de petróleo. Se puede plantear la posibilidad de usar otra especie vegetal.

Conclusiones

Durante el estudio de la especie *Macuilis* (*Tabebuia rosea*) en suelo contaminado con hidrocarburos totales de petróleo a diferentes concentraciones se deduce que la germinación de esta especie no fue afectada por el petróleo a modo que este ayudo en la estimulación y germinación de la planta. Sin embargo, no favoreció en la altura de la planta y biomasa, puesto que esta disminuyo.

Concluyendo que la fitorremediación con árboles en combinación con la fitorremediación con pasto es mejor. Generando beneficios al ambiente y reducción de presupuesto. Mostrando que en el T3 (15000 ppm) obtuvo una mayor degradación del 48.97%. La supervivencia de esta especie en todas las concentraciones de petróleo a la que fue sometida es alta, concluyendo que esta especie es resistente y tolera un ambiente contaminado por petróleo.

Agradecimientos

Laboratorio de Biotecnología, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Referencias

- [1] M.J. Pinkus-Rendón and A. Contreras-Sánchez, "Impacto socioambiental de la industria petrolera en Tabasco: el caso de la Chontalpa," *Liminar*, vol.10, no.2, pp.1665-8027,2012.
- [2] S. Ochoa-Gaona, I. Pérez-Hernández, J.A. Frías-Hernández, A. Jarquín-Sánchez and A. Méndez-Valencia. Estudio prospectivo de especies arbóreas promisorias para la fitorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos. Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental y El Colegio de la Frontera Sur. Villahermosa, Tabasco, México. 144 p., 2011.
- [3] O. V. Singh, S. Labana, G. Pandey, R. Budhiraja and R.K. Jain, "Phytoremediation: an overview of metallic ion decontamination from soil", *Applied Microbiology and Biotechnology*, vol.61, no.5-6, pp.405-412, 2003.

- [4] R.H. Adams and F. Morales-García. "Concentración residual de hidrocarburos en suelo del trópico. I: Consideraciones para la salud pública y protección al ganado". *Interciencia*, vol. 33, no. 7, pp. 476-482, 2008.
- [5] C. Kelley, K.K. Gaither, A. Baca-Spry and B.J. Cruickshank, "Incorporation of phytoremediation strategies into the introductory chemistry laboratory", *Chem Educator*. Vol. 5, pp. 140-143, 2000.
- [6] P. Miretzky, A. Saralegui and A. Fernández-Cirelli, "Aquatic macrophytes potential for the simultaneous removal of heavy metals", *Chemosphere*, vol. 57, pp. 997-1005, 2004.
- [7] S. Cherian and M. Oliveira, "Transgenic Plants in Phytoremediation: Recent Advances and New Possibilities," *Environmental Science y Technology*, vol.39, no.24, pp.9377-9390, 2005.
- [8] S. Eapen, K.N. Suseelan, S. Tivarekar, S.A. Kotwal and R. Mitra, "Potential for rhizofiltration of uranium using hairy root cultures of Brassica juncea and Chenopodium amaranticolor", *Environmental Research*. Vol. 91, no. 2, pp. 127-133, 2003.
- [9] C. Cho, M. Yavuz-Corapcioglu, S. Park and K. Sung, "Effects of Grasses on the Fate of VOCs in Contaminated Soil and Air". *Water, Air, & Soil Pollution*. Vol. 187, pp. 243-250, 2008.
- [10] M. E. Watanabe, "Phytoremediation on the Brink of Commercialization," *Environmental Science y Technology*, vol.31, no.4, pp.182-186,1997.
- [11] R.D. Reeves, A.J.M Baker, A. Borhidi and R. Berazain, "Nickel hyperaccumulation in the serpentine flora of Cuba", *Annals of Botany*, vol. 83, pp. 29-38, 1999.
- [12] S.P. McGrath, F.J. Zhao and E. Lombi, "Plant and rhizosphere processes involved in phytoremediation of metal-contaminated soils", *Plant and Soil*., vol. 232, pp. 207-214, 2001.
- [13] M. Kamal, A.E. Ghaly, N. Mahmoud and R. Cote, "Phytoaccumulation of heavy metals by aquatic plants", *Environment International*, vol. 29, pp. 1029-1039, 2004.
- [14] X. E. Yang, X. X. Long, H.B. Ye, Z.L. He, D.V. Calvert and P.J. Stoffella, "Cadmium tolerance and hyperaccumulation in a new Zn-hyperaccumulating plant species (*Sedum alfredii* Hance)", *Plant and Soil*, vol. 259, pp. 181-189, 2004.
- [15] R. D. Reeves, "Hyperaccumulation of trace elements by plants. En: Phytoremediation of Metal-Contaminated Soils". Springer Netherlands (ed), 2004.
- [16] P.K. Padmavathamma and L.Y. Li, "Phytoremediation Technology: Hyper- accumulation Metals in Plants". *Water, Air, & Soil Pollution*, vol. 184, pp. 105-126, 2007.
- [17] W. San Gabriel, R. Ferrera-Cerrato, D. Trejo-Aguilar, M.R. Mendoza-López, J.S. Cruz-Sánchez and C. López-Ortiz, J. Delgadillo-Martínez, A. Alarcon, "Tolerancia y capacidad de fitorremediación de combustóleo en el suelo por seis especies vegetales," *Revista internacional de contaminación ambiental*, vol.22, no.2, pp. 63-73, 2006.
- [18] G. Adam and H. Duncan, "Influence of diesel fuel on seed germination," *Environmental Pollution*, vol.120, no.2, pp. 363-370,2002.
- [19] M.C. Rivera-Cruz and A. Trujillo-Narcía, "Estudio de toxicidad vegetal en suelos con petróleos nuevo e intemperizado", *Interciencia*, vol. 29, pp. 369-376, 2004.
- [20] I. Pérez-Hernández, S. Ochoa-Gaona, R.H. Adams Schroeder, M.C. Rivera-Cruz and V. Geissen , "Tolerance of Four Tropical Tree Species to Heavy Petroleum Contamination", *Water Air Soil Pollut*, vol. 224, pp.1637-1649, 2013.
- [21] E.E. Quiñones-Aguilar, R. Ferrera-Cerrato, F. Gavi-Reyes, L. Fernández-Linares, R. Rodríguez-Vázquez and A. Alarcón, "Emergence and growth of maize in a crude oil polluted soil", *Agrociencia*, vol. 37, pp. 585-594, 2003.
- [22] M.C. Rivera-Cruz, E. Maldonado-Chávez and A. Trujillo-Narcía, "Effects of crude oil on the growth of *Brachiaria mutica* and *Leucaena leucocephala* and on soil and plant macronutrients", *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, Vol. 15, pp. S30-S39, 2012.
- [23] G. Adam and H. Duncan, "Influence of diesel fuel on seed germination", *Environmental Pollution*, vol. 120, pp. 363-370, 2002.